

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Игамова Шахина Зикриллаевна

Преподаватель Бухарского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466311>

Мощным рычагом механизма инновационного развития хозяйствующих субъектов является позиционирование и поддержка инноваций со стороны государства, в т.ч. с помощью существующей нормативно-правовой базы.

Стратегия инновационного развития определяет повышение инновационной активности бизнеса, как одно из основных условий перехода экономики на инновационный путь развития. Основным направлением инновационного развития является экономия природных и материальных ресурсов, ограниченность в которых с каждым годом становится все больше, и сокращение трудовых затрат.

Отметим, что усложнение процессов в области инноваций привело к специализации и появлению спектра участников¹. Здесь можно выделить деятельность таких субъектов, занятых :

- генерированием инновационной деятельности;
- использованием инноваций в производстве;
- коммерциализацией инноваций.

Приведенные субъекты призваны выполнять следующие специфические функции:

- разрабатывать и генерировать инновационные знания и идеи;
- организовывать инвестирование инновационной деятельности;
- выполнять НИОКР на предприятии;
- осуществлять трансферт инноваций;
- производить коммерциализацию разработок и исследований;
- поставлять инновационные ресурсы;
- регулировать инновационную деятельность на предприятии.

Отсюда следует, что в современном производстве формируется многоуровневая система субъектов инновационной деятельности, которые скреплены конечной целью. Субъектами этой системы выступают:

- государство, которое призвано формировать инновационный климат и инновационную среду, создает нормативную базу по развитию инновационной деятельности, участвует в формировании инновационной инфраструктуры и выступает в качестве макроуровня системы;
- научные и инновационные подразделения на микроуровне;
- индивиды, являющиеся носителями идей и непосредственно участвующие инновационной деятельностью.

¹Хохлова М.Н. Новая архитектура цифровой экономики // Экономические стратегии. 2017. Т. 19. № 4 (146). С. 132–145.

Отметим, что значительное влияние на инновационную деятельность оказывает ресурсное обеспечение, которое образует ресурсный элемент, а также конечный результат².

Безусловно, государство в инновационном развитии страны выполняет ведущую роль: начиная с выявления стратегии инновационного развития, завершая анализом и оценкой макро результатов инновационной деятельности. Учитывая, что инновационная сфера в современных условиях является локомотивом социально –экономического развития страны, важнейшая задача государства состоит в формировании элементов национальной инновационной сферы, в обеспечении их консолидированной деятельности, в обеспечении эффективной реализации инноваций в отраслях экономики.

Деятельность государства проводится в нескольких направлениях:

- финансирование фундаментальных и прикладных исследований; стимулирование деятельности элементов инновационной сферы;
- подготовка кадров;
- активизация и укрепление отношений между элементами инновационной сферы;
- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы.

Осуществление инновационной деятельности неразрывно с инвестированием и поэтому регулирование государством инвестиционно - инновационной деятельности в современных условиях является объективной необходимостью, т.к. эта деятельность напрямую отражается на макроэкономические показатели, на структуру общественного воспроизводства и потребление материальных и нематериальных благ, на развитие новых форм организации производства.

Управление этой деятельностью проводится с учетом наличия различных отраслей экономики, имеющих свою специфику, в том числе, и в плане инновационного развития. Государственное управление инновационной деятельностью осуществляется с учетом возможности появления новых инноваций и необходимостью реализации различных безотлагательных социальных программ. Поэтому эта функция государства чрезвычайно сложна и , безусловно, должна проводится высококвалифицированно с применением самого современного методического аппарата, обеспечивающего устойчивое и поступательное социально-экономическое развитие страны.

Очевидно, что национальная инновационная сфера должна развиваться в русле разработанной государством инновационной политики как части экономической политики,. В свою очередь инновационная политика

²Чечурина М. Н. Трансформация роли инноваций в экономическом развитии общества [Электронный ресурс]: материалы науч.-техн. конф. Моск. гос. техн.ун-та.— Режим доступа: http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section8/section8_33.html.

государства должна быть в русле стратегии социально-экономического развития, обеспечивая повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке.

Инновационная политика призвана обеспечивать координацию экономических интересов всех участвующих в инновационном процессе субъектов, гармонично распределяя экономическую и правовую ответственность и риски участия в инновационных процессах; создавать условия хозяйствования, которые иницируют и способствуют модернизации экономики.

Целями инновационной политики государства выступают:

- прогнозирование стратегических изменений на рынках, в экономике, технологии с учетом потенциалов национальной экономики и интеграционных процессов;
- разработка мер по обеспечению организационно -экономической и правовой поддержки инновационных решений;
- обеспечение потребностей в инновационной продукции;
- установление границ риска при выработке стратегии создания инновации и методов, направленных на ее реализацию.

Государственная инновационная политика должна оказывать воздействие на принятие решений экономическими субъектами, участвующими в инновационном процессе.

В этой политике должны учитываться современные вызовы, такие как:

- технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной энергетике;
- усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы за силу инвестиции, новые знания, технологии;
- сложившаяся демографическая ситуация;
- рост дефицита не возобновляемых ресурсов

Это позволит обеспечить конкурентоспособность инновационных процессов.

References:

- 1.Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. –Ташкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. –Б. 23.
- 2.Зайнутдинов Ш. Н., Нуриббетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производство Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект) // Бюллетень науки и практики. Электрон.журн. 2017. №10 (23). С. 207-212. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zaynutdinov> (дата обращения 15.10.2017)
- 3.Кальметов Б.Д. и др.Углубление экономических реформ в строительном комплексе Узбекистана. Монография.-Ташкент, АКАТМ, 2006.

4. Чечурина М. Н. Трансформация роли инноваций в экономическом развитии общества [Электронный ресурс]: материалы науч.-техн. конф. Моск. гос. техн.ун-та
- 5.Ниязов С.М. Экономическое реформирование производственно-технической базы строительства.-Т.: Изд-во«Fan va texnologiya», 2010.-176с.
- 5.Хохлова М.Н. Новая архитектура цифровой экономики // Экономические стратегии. 2017. Т. 19. № 4 (146). С. 132–145.
- 6.http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section8/section8_33.html.